

ЁШЛАР ДУНЁВИЙ ВА ДИНИЙ ДУНЁҚАРАШНИ УЙҒУН ШАКЛЛАНТИРИШДА ДИНИЙ -- ТАРБИЯ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ЎРНИ

ЮЛДАШЕВ РУСТАМ ДАНИЁРОВИЧ

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Тарих факультети, Самарқанд тамаддуни кафедраси

доцент, фалсафа фанлар доктори (PhD)

Email: rustamyuldashev361978@gmail.com

Тел: 91-521-84-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646003>

Аннотация. Илмий мақолада ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқарашини уйғун тарзда шакллантириш ва ривожлантириш, диний-маърифий таълим-тарбиянинг моҳияти, ёшларни ҳақиқий маърифий исломий қадриятлар асосида тарбия қилиш, мамлакатимизда тинчликни сақлаш, барқарор ривожланишини таъминлаш, Янги Ўзбекистонни барпо этишда ёшларнинг дунёқарашини шакллантириш ва ривожлантиришнинг замонавий концептуал асосларини ишлаб чиқиш ва амалда қўллаш масаласи юзасидан илмий-амалий аҳамиятга молик бўлган фикрлар баён қилинган.

Калит сўзлар. Янги Ўзбекистон, ёшлар, компонент, жаҳон, замонавий фикрлаш, дин, диний ташкилот, диний-маърифий тарбия, ижтимоий тарбия, диний гуруҳ ва жамоа, диний эътиқодлар, жамиятда диний бағрикенглик ва конфессиялараро тотувлик.

Аннотация. В научной статье излагаются идеи, имеющие научное и практическое значение, по вопросам гармоничного формирования и развития светского и религиозного мировоззрения молодежи, сущности религиозно-просветительского образования, воспитания молодежи на основе истинных образовательных исламских ценностей, разработки и практического применения современных концептуальных основ формирования и развития мировоззрения молодежи в целях сохранения мира и обеспечения устойчивого развития нашей страны, строительства нового Узбекистана.

Ключевые слова. Новый Узбекистан, молодежь, компонент, мир, современное мышление, религия, религиозная организация, религиозно-просветительское образование, социальное образование, религиозная группа и община, религиозные убеждения, религиозная толерантность и межконфессиональное согласие в обществе

Annotation. The scientific article presents ideas of scientific and practical importance on the harmonious formation and development of the secular and religious worldview of young people, the essence of religious and educational education, the upbringing of young people on the basis of true educational Islamic values, the development and practical application of modern conceptual foundations for the formation and development of the worldview of young people in maintaining peace and ensuring sustainable development in our country, and the construction of a new Uzbekistan..

Keywords. New Uzbekistan, youth, component, world, modern thinking, religion, religious organization, religious and educational education, social education, religious group and community, religious beliefs, religious tolerance and interfaith harmony in society

Кириш (Introduction): Ҳар қандай маънавий-маърифий тарбия жараёнини ташкил этишнинг мавжуд реал воқелик талабларидан келиб чиқувчи илмий-амалий

аҳамиятга молик концептуал характерга эга бўлган компонентлари мавжуд бўлади. Бундай асосга эга бўлмаган таълим-тарбия ишлари эса ўз навбатида қисқа мақсадларни кўзлаган ҳолда диалектик инкорнинг узлуксизлик тамойилига амал қилмаган бир хилқат сифатида ҳаракатлана бошлайди. Демак, буларсиз таълим – тарбиядан кўзланган мақсад тўлиғича амалга ошмай қолади. Шу нуқтаи назардан қараганда компонент таълим-тарбия жараёнини изчиллик билан амалга ошириш механизмнинг бир «мурват»и ҳисобланади.

Хўш, шундай экан компонент нима, деган савол туғилади. Бу саволга хорижий тилларда чоп этилган луғатларда: “Компонент – бирор нарсанинг таркибий қисми, бошқалар билан бирлашиб, бир бутунни ташкил этувчи элемент. Контекстга қараб, “компонент” турли хил маъноларни англатиши мумкин. Масалан, технологияда - телевизор, компьютер, самолёт компонентлари биргаликда қурилмани ташкил этувчи алоҳида қисмлардир; кимёда - компонентлар аралашма ёки эритмани ташкил этувчи алоҳида кимёвий моддалар; дастурлашда – компонент, бу муайян вазифани бажарадиган ва такрорий фойдаланиш учун мўлжалланган дастурнинг мустақил функционал қисми; математикада - вектор ёки тензорнинг компоненти ушбу вектор ёки тензорнинг таркибий қисми; таълим соҳасида - ўқув дастурининг мактаб компоненти - бу ўқув дастурининг муайян мактаб томонидан унинг хусусиятларини, ўқувчилар ва ота-оналарнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда белгиланадиган қисми,”¹ - деган таъриф ва уни исботловчи мисоллар келтирилган бўлса, “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да эса: “Компонент [лат.componens, componentis – ташкил этувчи; таркибий қисм] – бирор нарсанинг таркибий исми”²,- деган маънони англатиши уқтирилган. Демак, “компонент” атамаси тор маънода бирор нарсанинг бир қисми, элементи, таркибий қисми, хоҳ у физик объект, модда, дастурий таъминот ёки ўқув дастурига ишора қилувчи умумий атама бўлса, кенг маънода эса – бу моддий ва маънавий оламда мавжуд бўлган нарса, ҳодиса ва жараёнларнинг механизмлари фаоллигини таъминлашга қаратилган хосса ва хусусиятларидан ташкил топган таркибий қисмларидир. Шу нуқтаи назардан қараганда ёшларга диний-маърифий таълим-тарбия орқали, уларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини уйғунлаштиришга қаратилган ўзига хос концептуал асосга эга бўлган компонентлари ҳам мавжуддир. Булар жумласига қуйидагилар киради.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology): Ёшларда диний эътиқод (ақида)ларга нисбатан мустақил фикр юритишни шакллантиришнинг тушуниш ва тушунтириш компоненти. Ёшларнинг мустақил фикр юритиши – бу ҳар бир ёшнинг оламнинг яратилиши, унда содир бўлаётган табиат ҳодисалари, жамиятда содир бўлаётган жараёнлар, фан ва дин ўртасидаги муносабатлар, одоб-ахлоққа асосланган қадриятларнинг кундалик турмушдаги ўрни ҳақидаги қарашларини ўзида мужассамлаштирган тафаккур юритиш тизимидир. Бу тизимга таъсир қилиб, уни ўзгартирувчи бир қатор объектив ва субъектив омиллар мавжуддир. Шундай омиллардан бири – бу диний эътиқод (ақида)ларнинг қанчалик даражадаги тушуниш ва тушунтиришнинг ҳаётийлигидир. Бу хусусда “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да:

1

Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 397.

“Дин [арабча –эътиқод,ишонч] Илоҳий кучга, Худога ишонишга асосланган дунёқараш, тасаввур, урф-одт ва маросимлар мажмуи³. **Ақида** [арабча — эътиқод, ишонч; тушунча]. 1 Эътиқод қилинадиган нарса, хатти-ҳаракат, у ҳақдаги гап; тушунча. 2. Ҳақиқатга зид, кўр-кўрона қабул қилинган фикр, қоида”⁴,- деган таъриф-тавсифлар берилган. Шунга кўра, диний эътиқод (ақида) - одамларнинг бирон бир дин томонидан қандайдир илоҳий кучларга ишонишга асосланган дунёқараш, тасаввур, гап, тушунча, урф-одт ва маросимларга қатъий тарзда ишонч ҳосил қилган ҳолда қилинадиган хатти-ҳаракатлари тизимидир. Буни икки хилда тушуниш ва тушунтириш мумкин.

Биринчиси, диний маънавий-маърифий жиҳатдан диний эътиқод (ақида) қотиб қолган нарса, ҳодиса ва жараён эмас, балки жамиятда тинчликни сақлаш ва унинг барқарор ривожланишини таъминлашга қаратилган ахлоқий-маънавий манба.

Иккинчиси, диндорларнинг ҳақиқатга зид, кўр-кўрона қабул қилинган диний фикр, қоидаларга асосланган ҳолда халқни мутлоқ диний қулликка асосланган жамиятни қуришга қаратилган мақсад-муддаоларини амалга оширишга йўналтирилган хатти-ҳаракатларидир. Буларни диний ақидаларга кўр-кўрона ишонувчи, ақидаларга ёпишиб олган шахслар-ақидапарастлар деб атайдилар.

Таҳлил ва натижалар (Analysis results): Мамлакатимизда ёшларнинг диний эътиқод (ақида) ларга нисбатан мустақил фикр юритишни шакллантиришни тушуниш ва тушунтириш компонентининг амал қилиш механизмини ислом динининг муқаддас “Қуръони Карим” китобида баён қилинган илмий мўжизаларни фалсафий жиҳатдан таҳлил қилган ҳолда илмий-амалий аҳамиятга молик бўлган хулосалар чиқариш мақсадга мувофиқдир.

1. Жаҳон динларидаги энг муҳим масалалардан бири - бу «борлиқ» (онтология) масаласини тушуниш ва тушунтиришдир. Ислом дини “Қуръони карим” китобида борлиқни тушуниш ва тушунтиришда:

а) умумийлик нуқтаи назаридан бутун оламнинг “Аллоҳ” томонидан яратилганлигини, яъни: “Аллоҳ ҳар бир нарсанинг яратувчисидир. Ва У ҳар бир нарсага вақлдир. У Зот осмонлару ерни ҳақ ила яратгандир. Кечани кундуз устига ўрайди, кундузни кеча устига ўрайди. Қуёш ва ойни беминнат хизматкор қилиб қўйгандир. Ҳар бири белгиланган муддатга қадар юрур. Огоҳ бўлингким, у азиздир, ғаффордир.⁵ У осмонлари ернинг подшоҳлиги Унга хос бўлган Зотдир. Аришнинг соҳибидир, шарафи ва қадри улуғдир.⁶”;

б) хусусийлик нуқтаи назаридан эса бутун табиат оламини: “У ўлчов билан қилган ва ҳидоятга бошлаган Зотдир. У ўт-ўланни чиқарган Зотдир⁷. “Биз сувни роса қуйиб

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.1. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.621.

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.1. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. –Б.126.

⁵ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-Nashr»,2022. - Б.458.

⁶ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-Nashr»,2022. - Б.590.

⁷Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-Nashr»,2022. - Б.591.

қўйдик. Сўнгра ерни ўзига хос ёрдик. Унда донни ўстирдик, узум ва қўкатларни, зайтун ва хурмоларни, қуюқ, қалин боғу бўстонларни, мева-чеваю ўт-ўланларни”⁸;

в) алоҳидалиқ жиҳатидан одамзоднинг ўзини ҳам Аллоҳ яратганини, яъни: “У Сизни тупроқдан, сўнгра нуфтадан, сўнгра “алақа”дан яратган зотдир. Сўнгра сизни бувақ ҳолингизда чиқарур. Сўнгра камолга етишингиз учун, сўнгра қари бўлишингиз учун (улғайтирур). Ичингизда ундан олдин вафот этадиганлар ҳам бўлур. (Булар) белгиланган ажалга етишингиз учундир. Шоядки, ақл юритсангиз”⁹,- деган ҳолда баён қилинган.

Ушбу фикрлардан ҳам кўриниб турибдики, оламнинг барча кўринишлари, уларда содир бўлаётган барча нарса, ҳодиса ва жараёнлар Аллоҳнинг иродаси орқали содир бўлиши, айтилиши вақтда уларни билиш учун инсонга ақл берилганлигини ҳам таъкидлаб ўтилади. Ҳудди, шу жойда ёшларга диний-маърифий таълим-тарбия бериш орқали уларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини уйғун шакллантириш ва ривожлантиришда бир томонламаликка йўл қўймаслиги керак бўлади.

Янгиланаётган Ўзбекистонда ёшлар ўртасида диний эътиқод (ақида)ларнинг моҳиятини фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиб бориш орқали, уларнинг рационал мағзидаги дунёвийлик ва динийликнинг уйғун ҳолда мавжудлигини тушуниш ва тушунтириб бериш методикасини ишлаб чиқиш керак бўлади.

Ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини уйғун шакллантиришда диний ахлоқий, маънавий таълим-тарбия компоненти етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Дин тарихидан шу нарса маълумки, ахлоқий-маънавий-маърифий таълим-тарбия ҳар қандай кўринишдаги диннинг асосий компонентларидан бири саналади. Диний ва дунёвий нуқтаи назардан олиб қараганда ҳеч бир инсон жамиятдан ташқарида, яқка ҳолда яшамайди. У одамлар орасида ўсади, улғаяди, ҳаёт кечиради. Бу эса жамоада қабул қилинган урф-одат, анъана ва қонун-қоидаларга амал қилиб яшашни талаб этади. Ушбу жараёнда одоб, хулқ-атвор, ахлоқ каби тушунчалар кўплаб ишлатиладики, бунда *одоб* бирон кишининг ўзини тута билиши туфайли содир этадиган оддий, чиройли, ёқимли хатти-ҳаракатини (масалан, ёшларнинг кексаларга салом бериши, транспортда жой бериши кабиларни) англатса, *хулқ-атвор* эса кишига одат бўлиб қолган, такрорланиб турадиган муомала, хатти-ҳаракат ва руҳий хусусият, феъл ва авзойининг бир бутун мажмуини (масалан, муайян кишининг тўй-маракаларда очиқ кўнгил билан чин дилдан хизмат қилишини) билдиради. Демак, «одоб» торроқ, «хулқ-атвор» эса унга қараганда кенгроқ маъноларга эга тушунча ҳисобланади.

Аслида, «Ахлоқ» – арабча сўз бўлиб, кишининг табиати, муомала, хулқ-атвор, юриш-туриш, тарбия, адаб, хатти-ҳаракат одоби деган маъноларни англатади¹⁰. Ушбу тушунча инсон ва жамоанинг ахлоқий ҳаётида юз берадиган барча жараёнларни ўзида мужассам этади.

Ахлоқ ўзининг тарихий тараққиёти давомида қуйидаги вазифаларни бажарган:

⁸Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-Nashr»,2022. - Б.585.

⁹Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-Nashr»,2022. - Б.475.

¹⁰ Ўзбек тилининг изоҳли луғати.Ж.1. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.120.

– умуминсоний маданиятнинг инсон табиий хислатларини ўзгартирувчи фаолият шаклидаги таркибий қисми;

– жамиятда яшовчи ҳар бир шахсни ҳар томонлама камол топтирувчи маънавий-ижтимоий омил асосларидан бири;

– кишиларларнинг ички туйғулари, ҳиссиётларини ўстириб, умуминсоний моддий ва маънавий қадриятларни англаб етиш, асраш ва келгуси авлодларга етказиб бериш йўлларида энг афзали;

– оила ва кундалик турмушда мавжуд бўлган оилавий бурч, ўзаро ҳурмат, садоқат, ор-номус каби анъаналарни авлоддан-авлодга ўтказиш асосида давом эттириш воситаси;

– адолатли жамият қуриш ва унда бой-бадавлат, тинч-тотув, бахтли яшаш ғояси ва ҳ.к.”¹¹

Ахлоқнинг мазмунини (негизини) жамиятнинг таркибий тузилиши, хусусан, ундаги мулкрий муносабатлар, меҳнат тақсимоти, аҳолининг ёши, кишиларнинг эҳтиёж ва манфаатлари, диний-маърифий қарашлари белгилайди. Шубҳасиз, ана шу мазмун-негизлар асосида Ўзбекистон ёшларининг янгича мазмундаги дунёвий ва диний қарашлари шаклланади ва қарор топади. Бу эса, ўз навбатида, ёшларнинг дунёвий ва диний нарса, ҳодиса ва жараёнларга бўлган ахлоқий муносабатларининг негизини белгилаб берадиган асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Ислом динининг муқаддас “Қуръони Карим” китобида одамларни ахлоқий жиҳатдан тарбиялашга катта эътибор қаратилган. Масалан, “Қалам” сурасида: “10. Итоат қилма ҳар бир қасамхўр, пасткашга, 11. Айбловчи, чақимчилик қилиб юрувчига, 12. Яхшиликни ман қилувчи, тажовузкор, сергуноҳга, 13. Кўпол, ҳам отасининг тайини йўққа”¹², “Ҳадид” сурасида: “20. Билингни, албатта, дунё ҳаёти ўйин-кулги ва кўнгилхушлик ҳамда зеб-зийнат, ўзаро фахрланиш, мол-мулк ва бола-чақада кимўзарлик, холос. У худди ўсимлиги деҳқонларни ажаблантирган ёмғирга ўхшайди. Кейинроқ қурийдиган ва унинг сарғайганини кўрасан. Сўнгра у хас-чўпга айланиб кетади. Дунё ҳаёти алдов матоҳидан бошқа нарса эмас.”¹³, “Ҳужурот” сурасида: “Эй иймон келтирганлар! Бир қавм бошқасини масхара қилмасин, эҳтимол, улар булардан яхшироқдир. Ва аёллар ҳам бошқа аёлларни (масхара қилмасинлар), эҳтимол, улар булардан яхшироқдир. Ва ўзингизни ўзингиз маззах қилманг; бир бирингизга лақаб қўйманг.”¹⁴ “Луқмон” сурасида: “Одамлардан такаббурла юз ўғирма ва ер юзида кибр-ҳаво ила юрма. Юришингда мўътадил бўл ва овозингни пасайтир. Чунки овозларнинг энг ёмони эшакнинг овозидир”¹⁵, - деган ҳар бир инсонни “Алоҳнинг халифаси” сифатида тан олиб, унинг дунёвий ва диний ҳаёт ташвишларини ҳал этишда юксак ахлоқийлик ила муносабатда бўлиш лозимлигини уқтиради.

¹¹

Муҳаммадиев Н.Э. Соғлиқни сақлаш ходимларининг касб этикаси ва эстетик маданияти: монография. – Тошкент: «Hilol-Nashr», 2022. - Б.564.

¹² Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.: «Hilol-Nashr», 2022. - Б.540.

¹⁴ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.: «Hilol-Nashr», 2022. - Б.516.

¹⁵ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.: «Hilol-Nashr», 2022. - Б.412.

3. Ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқаршларини уйғун шакллантиришда буюк яратувчи бўлган Аллоҳни англаш учун табиат мўжизаларини ўрганиш компоненти. Маълумки, ислом динининг муқаддас «Қуръони Карим» китобида Аллоҳ томонидан олдиндан борлиқда кўпдан-кўп илмийликка асос бўладиган мўжизаларнинг борлиги баён қилинган. Бугунги кунда мазкур китобда айтиб ўтилган илмийликка дахлдор бўлган мўжизаларнинг кўпи биринчилардан бўлиб ислом оламининг олимлари томонидан ўрганилиб чиқилиши натижасида дунёни ўзгартириб юборувчи кашфиётлар амалга оширилганлиги ҳеч кимга сир эмас.

Ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини уйғун шакллантиришга асос қилиб олинаётган “Қурони Карим” китобида баён қилинган илмий мўжизаларни илм-фаннинг қуйидаги соҳаларида тасдиқини топганлигида кўриш мумкин. Масалан, “Қуръони Карим” китобида келтирилган табиатда юз берадиган ҳодисалар ҳақида олдиндан башорат қилинган нарсаларни физика фанининг эришган ютуқлари билан солиштириб кўрганимизда қуйидагиларнинг гувоҳи бўламиз.

“Физика” қандай фан, у нималар ҳақида баҳс юритади? Физика қадимги юнонча *φυσική* — «табиийлик» ва *φύσις* — «табиат» деган сўзлардан олинган бўлиб моддий дунё: табиат, материя, унинг тузилиши, ҳаракати ва ўзгариш қоидаларининг энг умумий қонунлари ҳақидаги фундаментал фан. “Физика тушунчалари ва унинг қонунлари барча табиатшунослик фанининг асосини ташкил этувчи аниқ фандир”¹⁶.

Физика фанининг макро ёки микро оламини экспериментал ёки назарий жиҳатдан ўрганиши натижасида, хусусан электромагнетизм соҳасидаги тадқиқотлар телефонлар ва кейинчалик мобил телефонларнинг пайдо бўлишига, термодинамикадаги кашфиётлар автомобилни яратишга, электрониканинг ривожланиши компьютерларнинг пайдо бўлишига, газ динамикасининг ривожланиши самолётлар ва вертолётларнинг пайдо бўлишига олиб келди.

Бугунги кунда табиатда содир бўладиган жараёнларнинг физикавий хусусиятларини тадқиқ қилиш доимий равишда ривожланиб бормоқда. Шундай бўлсада, тўпланган билим ва тажрибаларнинг ниҳоятда кўплигига қарамасдан замонавий физика ҳали ҳам барча табиат ҳодисаларини тушунтиришдан жуда узоқдир. Бу эса ҳар доимгидек ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини гармоник тарзда шакллантириш ва ривожланишни таъминлаш учун ислом дининг муқаддас “Қуръони Карим” китобига қайта-қайта муроҷжат қилишга олиб келади.

Табиат оламида содир бўлган ёки бўладиган ҳодисаларни Қуръони Карим китобида келтирилган илмий мўжизаларни ҳозирги замон табиий фанларнинг эришаётган ютуқлари билан солиштирсак, унинг натижалари қуйидагича эканлигини кўрамиз.

1. Қуръони Карим китобининг «Оли Имрон» сурасининг 190 оятида: “Албатта, осмонлару ернинг яратилишида ва кеча-кундузнинг алмашинишида ақл эгалари учун оят (белги, аломатлар) бор,¹⁷- дейилган бўлиб, Физиканинг **гравитация (лотинча *gravitas*-оғирлик)** - ҳар бир жисм бир-бирига нисбатан маълум куч билан тортилади, яъни бутун олам тортишиш қонуни, ушбу оятнинг мўжизавийлиги тасдиқлаб турибди.

¹⁶ Прохоров А. М. Физика // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. — С. 310—320.

¹⁷ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-

Чунки Аллоҳнинг иродаси билан яратилган бу қонунсиз бутун сайёралар тизими тартибли тарзда ҳаракатланмас, кеча-кундузга, кундуз-кечага айланмас, пировардда ерда ҳаёт ҳам мавжуд бўлолмас эди.

2. Қуръони Карим китобининг «Нур» сурасининг 35-оятда: "Аллоҳ осмонлар ва ернинг нуридир. Аллоҳ хоҳлаган одамни Ўз нурига хидоят қилур,"¹⁸ дейилган. Бу мўжизавий фикр физика илмининг оптика деб аталмиш бўлимида нурнинг синиши, қайта тарқалиши, линзалардаги ҳаракати каби жараёнларнинг қонуниятлари ҳамда уларни амалда қўлаш механизмлари батафсил ёритиб берилган. Айниқса, Қуёш нурининг Ердаги тирикликнинг асоси эканлиги, унинг аниқ масофада, ортиқ ҳам, кам ҳам бўлмаган аниқ энергия билан етиб бориши Аллоҳнинг бутун олам мувозанатини сақлашдаги куч-кудрати борлигини кўрсатади. Шу билан бир қаторда ушбу оят Аллоҳ нурининг одамлар моддий ва маънавий ҳаётидаги ўрни борлиги ҳақида ҳам жиддийроқ ўйлашга ундайди. Чунки, одамзоднинг маънавий ҳаётида ҳам илоҳий нур мўъжизаси содир бўлиб туради.

3. Қуръони карим китобининг «Анбия» сурасининг 30-оятда: "Қуфр келтирганлар осмонлари ер битишган (бир бутун) бўлганини, кейин Биз уларни очганимизни (ажратганимизни) ва сувдан барча тирик нарсани (пайдо) қилганимизни билмасларми? Иймон келтирмасларми?", 31-оятда: "Ерда уларни тебратмаслиги учун тоғларни (пайдо) қилдик ва адашмасликлари учун кенг дарёлар, йўллар қилдик", 32-оятда: "Биз осмонни қулаб тушмайдиган том (шифт) қилиб қўйдик", 33-оятда: "У кечаю кундузни, қуёшу ойни яратган Зотдир. Барчаси фалакда сузмоқдалар"¹⁹ деб ёзилган. Бугунги кунда оламнинг пайдо бўлиши, кенгайиб бориши, галактиларнинг ҳаракатланиши, уларнинг нурланиши каби масалалар билан шуғулланувчи астрофизика ва космология фанлари олиб бораётган тадқиқотларининг хулосаси сифатида илгари сураётган кўпгина назариялар, бир бутун оламнинг яратилишига оид «Қуръони Карим» китобида башорат қилинган фикрлар билан уйғун эканлигини исботлаб туриби.

Бунга мисол қилиб Катта Портлаш (инглизча: **Big Bang**) назариясини олиш мумкин. **Big Bang назарияси** амалдаги космологик модел бўлиб, олам ривожланишининг эрта босқичларини тасвирлайди. Бу назарияга биноан Катта портлаш тахминан $13,798 \pm 0.021$ миллиард йил олдин содир бўлган; бу кўрсаткич олам ёши деб ҳисобланади. Бундан кейин олам ўта иссиқ ва зич ҳолатда бўлиб, кескин кенгайишни бошлаган. Бошланғич кенгайишдан сўнг олам энергиянинг турли субатом заррачалар, жумладан протон, нейтрон ва электронларга айланиши учун етарли даражада совуган. Содда атом ядролари тезда шаклланган бўлиши мумкин, бироқ биринчи электрик нейтрал атомлар юзага келиши учун минглаб йиллар керак бўлган. Кимёвий элементлардан биринчи бўлиб водород, кейин гелий ва литий маҳсул бўлган. Ушбу ибтидоий унсурларнинг улкан булутлари кейинчалик гравитация орқали юлдуз ва галактикаларни шакллантириш учун йиғилган; оғирроқ элементлар эса юлдузларда ёки ўта янги юлдузлар портлашларида синтезланган.

¹⁸

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-
¹⁹Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.:«Hilol-
 Б.324.

Катта портлашнинг негиз ғоялари — кенгайиш, эрта иссиқ ҳолат, гелий ва галактикалар шаклланиши - бу ва бошқа кузатишлардан келиб чиқиб, ҳар қандай космологик моделдан мустақилдир. Галактика тўпламлари орасидаги масофалар ҳозирда катталаниб боришидан ўтмишда ҳамма нарса бир-бирига яқинроқ бўлгани ҳақидаги хулосага олиб келган. Бу ғоя экстремал зичлик ва ҳароратларигача олиб борилиб, бундай ҳолатларда тажрибалар олиб бориш учун катта заррача тезлатгичлари қурилган, натижада бу илмий модел тўлиқроқ ишлаб чиқилган. Бошқа томондан, бу тезлатгичларнинг жуда баланд энергиялар физикасини тадқиқ қилиш учун қобилиятлари чекланган. Кенгайишнинг мутлақ илк лаҳзасига оид далиллар жуда кам. Шундай қилиб, Катта портлаш назарияси бу илк ҳолатни изоҳлай олмайди; бироқ у оламнинг шу лаҳзадан кейинги умумий эволюциясини тасвирлайди ва тушунтиради²⁰, холос.

Бу назарияга диндорлар қуйидагича муносабат билдирганлар. 1951-йил 22-ноябрда Рим папаси Пий XII Катта портлаш назарияси католикларнинг дунёнинг яратилиши ҳақидаги қарашларига зид эмаслигини эълон қилган²¹ бўлса, Консерватив протестант насроний конфессиялари ҳам Катта портлаш назариясини яратилиш ҳақидаги таълимотнинг тарихий талқинини қўллаб-қувватлашни бошлаганлар²², Ислом олами уломалари ҳам «Қуръони Карим» китобида Катта портлаш ҳақида ишоралар борлигини таъкидлашлаганлар²³. Бундай мисолларни Холуқ Нурбоқийнинг «Қуръони Каримнинг илмий мўжизалари», Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг «Олам ва одам, дин ва илм», Шайх Муҳаммад Мутавалли Шаъровийнинг «Аллоҳнинг борлигига ақлий далиллар», Нозимжон Ҳошимжоннинг «Аллоҳнинг мўжизалари. Қуръони Каримдаги илмий мўжизалар» номли шунга ўхшаш бир қатор асарларда тўпланган кўплаб далиллар асосида табиий фанларнинг ҳар бир соҳалари бўйича келтириш мумкин.²⁴

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations) Юқорида баён қилинган барча фикрларни хулосалаб, шуни айтиш мумкинки:

1. Ислом дини ҳеч қачон дунёвий фанларни ўрганишга қарши бўлмаган ва ҳамма вақт уларнинг сирларини билиш орқали Аллоҳнинг мўжизакор кучга эга эканлиги исботлашга ҳаракат қилганлар.

2. “Қуръони Карим” китобида табиат оламида юз берадиган ва бериши мумкин бўлган мўжизаларни ўрганиш дин ва илм-фан ўртасида зиддият, қарама-қаршилик эмас, балки уйғунлик борлигини англатиб туради.

3. Ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини шакллантириш ва ривожлантиришда табиатга ва илмга ҳурмат билан ёндашишни ўрганади.

²⁰

²¹ Ferris, T. Coming of age in the Milky Way. — Morrow, 1988. — С. 274, 438. Pope Pius XII. Ai soci della Pontificia **Кс**, 22 novembre 1951 - Pio XII, Discorsi (итал.). Tipografia Poliglotta Vaticana (2 ноябрь 1951).

²²Russell, R.J. Cosmology: From Alpha to Omega. — Fortress Press[англ.], 2008.

²³ Шайх Муҳаммад Мутавалли Шаъровий. Аллоҳнинг борлигига ақлий далиллар. – Самарқанд:” Имом Бухорий калқаро илмий-тадқиқот маркази” нашриёти, 2021. -208 б.

²⁴ Холуқ Нурбоқий. Қуръони каримнинг илмий мўжизалари. – Тошкент:Ғафур Ҳулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 144 б., Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Олам ва одам, дин ва илм. – Т.: Т.:«Hilol-Nashr», 2022. - 440 б., Нозимжон Ҳошимжон. Аллоҳнинг мўжизалари. Қуръони каримдаги илмий мўжизалар. – Тошкент: Kitobdornashr, 2023. -464 б.

4. Ислом диннинг муқаддас китобларида келтирилган табиат ҳодисаларига оид оятларни замонавий илм-фан ютуқлари билан солиштириб фалсафий жиҳатдан қиёсий таҳлил қилишни, уларни уйғунлаштиришнинг муҳим услубий методи деб билади.

5. “Қуръони Карим” китобида табиатда содир бўладиган мўжизаларни амалда содир бўлаётган ҳодисалар билан айнан эканлиги ёшларда ҳаяжон, тафаккур, шукроналик ва тавозелик ҳисларини, яъни ахлоқий-маънавий фазилатларининг ўсиб боришига сабаб бўлади.

6. Бу компонентлар пировард натижада: ёшларнинг она-табиатга нисбатан онгли тарзда ёндашиши, диний ва дунёвий қарашларни бир бирига қарама-қарши эмас, балки одамзодни эзгуликка бошловчи гармоник куч сифатида тушуниши, Аллоҳнинг табиат оламида буюк яратувчи эканлигини англаб, ундан илҳоланиб руҳан юксалиб борувчи ибтидо эканлигини англаб етиш орқали табиатга нисбатан онгли муносабатда бўлишларига, унинг инъомларини асраб-авайлашларига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References):

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри.- Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2022.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. – Т.: «Hilol-Nashr», 2022.
3. Компонент. // <https://www.google.com/search?>
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006.
5. Арасту. Ахлоқи кабир. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015.
6. Гольбах П.А. Основы всеобщей морали // Поль Анри Гольбах. Избранные произведения в двух томах. Том 1.- М.: «Наука» 1963.
7. Флобер, Гюстав. Легенда о Святом Юлиане Милостивом = La Ledende de Saint-Julien l’Hospitalier / Гюстав Флобер. — М.: Изд-во Прогресс-Плеяда, 2007.
8. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 1-китоб. -: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2023.
9. Муҳаммадиев Н.Э.Соғлиқни сақлаш ходимларининг касб этикаси ва эстетик маданияти: монография. – Тошкент: “EFFECT-D”, 2022.
10. Прохоров А. М. Физика // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
11. Аристотель . Физика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 3. — М.: Мысль, 1981.
12. Katta portlash// https://uz.wikipedia.org/wiki/Katta_portlash.
13. Ferris, T. Coming of age in the Milky Way. — Morrow, 1988. — С. 274, 438. Pope Pius XII. Ai soci della Pontificia Accademia delle Scienze, 22 novembre 1951 - Pio XII, Discorsi (итал.). Tipografia Poliglotta Vaticana (2 ноябрь 1951).
14. Russell, R.J. Cosmology: From Alpha to Omega. — Fortress Press[англ.], 2008
15. Холуқ Нурбоқий. Қуръони каримнинг илмий мўжизалари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018.
16. Нозимжон Ҳошимжон. Аллоҳнинг мўжизалари. Қуръони каримдаги илмий мўжизалар- -Тошкент: Kitobdornashr, 2023.